

РАЗДЕЛ. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14072731>

УДК 9.94

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ИСТОЧНИКИ О НАЧАЛЕ ЯПОНСКОЙ ЭКСПАНСИИ В КОРЕЮ

Е.И. Короткова,

магистрант 1 курса, напр. «История России в контексте мировой истории»,
Белгородский государственный национальный исследовательский университет,
г. Белгород

Аннотация: Примечательно, что документальное подтверждение начала притязаний Японии на территорию Корейского полуострова и фактическое начало японской экспансии в Корею не совпадают в хронологическом аспекте. Претензии Страны Восходящего солнца в корейскую сторону чётко фигурируют в таких документах как: Канхваский мирный договор, Симоносекский мирный договор, Протокол Лобанова-Ягамата, Токийский договор и Портсмутский мирный договор. Также в работе раскрываются причины эскалации Японии в отношении Кореи. Были изучены соответствующие теме статьи документальные исторические источники, например, Канхваский и Симоносекский договоры. Анализ документов XIX века показал стремительное наращивание влияния Японии в Корею в течение промежутка времени менее, чем в 30 лет. Затем были изучены документы начала XX века, которые показывали быструю динамику конечного закабаления Страны Утренней свежести в 1910 году японским правительством. Такими документами послужили Портсмутский мир 1905 г., Договор об установлении японского протектората над Кореей 1905 г. и Договор о присоединении Кореи к территории Японии 1910 г. (окончательная аннексия).

Ключевые слова: японская экспансия, Корея, конец XIX – начало XX вв., документы

OFFICIAL SOURCES ON THE BEGINNING OF JAPANESE EXPANSION INTO KOREA

E.I. Korotkova,

1st year Master's student, direction «The History of Russia in the context
of world history»,
NRU «BelSU»

Annotation: It is noteworthy that the documentary evidence of the beginning of Japan's claims to the territory of the Korean Peninsula and the actual beginning of Japanese expansion into Korea do not coincide in the chronological aspect. The claims of the Land of the Rising Sun in the Korean direction clearly appear in such documents as: the Kanhwa Peace Treaty, the Shimonoseki Peace Treaty, the Lobanov-Yagamat Protocol, the Tokyo Treaty and the Portsmouth Peace Treaty. The work also reveals the reasons for Japan's escalation against Korea.

Keywords: Korea, Japanese expansion, historical sources

Документальное подтверждение японской эскалации берёт своё начало во второй половине XIX в., но инциденты вторжения жителей островов известны с более раннего периода. Среди них: борьба с разбоями японских пиратов в XIV – XVI вв. на побережье Кореи и Южного Китая, а также Имджинская война 1592-1598 гг., где Япония потерпела сокрушительное поражение [1-4]. Данный конфликт в историографии также называют Имджинской отечественной войной корейского народа против японских завоевателей или Семилетней войной народа Чосон. Тогда японский самурай Тоётоми Хидэёси намеревался создать мощную японскую империю и включал в свои планы покорение существовавшей тогда китайской империи Мин. Корейское королевство Чосон, находясь на пути к главной цели завоевателей, японскому правительству нужно было как ресурсная база для последующего покорения Китая. Договоров и соглашений по итогам данного противостояния нет, но имеются схемы сражений и рисунки, аутентичные XVI – XVII вв [5-7].

После начала реставрации Мэйдзи в 1868 г. Япония уверенно встала на путь индустриализации. Исходя из теории модернизации, прослеживаются причины столь активных действий японского правительства в сторону Корейского полуострова:

1. Страна Восходящего Солнца относится ко второму эшелону модернизации, для которых характерен достаточно быстрый переход к индустриальному типу общества. Это влечёт за собой необходимость в активном расширении рынков сбыта своего производства, что в условиях существования колониальной системы не может происходить без захвата новых территорий. Корея же на протяжении всей своей истории не имела обширных территорий, что означает возможность их овладения без больших усилий.

2. Корея имела общие границы с мощным китайским государством и её завоевание и последующее соседство Японии показывало бы готовность японцев к борьбе за гегемонию в дальневосточном регионе, тем самым создавая удобный плацдарм для оказания давления на Китай и Российскую империю, у которой также были свои геополитические интересы на Корейском полуострове.

3. Интерес Японии к королевству Чосон стал неким выражением японской политики реваншизма, когда в середине XIX века Страну Восходящего Солнца насильно «открывали» европейские державы. Корейский полуостров стал хорошей возможностью для возвращения утерянного мирового престижа Японии за счёт проведения аналогичных мероприятий, направленных на Королевство Чосон и объектом которых Япония успела стать незадолго до этого.

Также особенностью индустриализации в Японии было перенятие опыта передовых европейских стран. Такое «заимствование» можно проследить и во внешнеэкономическом и внешнеполитическом аспектах на примере первого документа, где прослеживается японская эскалация в Корею – Канхваский мирный договор 1876 г. – он же японо-корейский договор о дружбе. Данный документ был подписан после так называемого инцидента у о. Канхвадо 20 сентября 1875 г., когда японская канонерская лодка «Уньё» вошла в прибрежные воды королевства Чосон без разрешения корейской стороны, ввиду чего и была обстреляна. Формально японцы хотели пополнить запасы питьевой воды на острове, но имели правительственную инструкцию спровоцировать конфликт.

Воспользовавшись опытом европейских держав с «открытием» изолированных стран, Япония навязывает Корее неравноправный Канхваский договор. По нему Чосонское королевство открывает три своих порта для торговли с Японией, лишается таможенной автономии и наделяет японские морские суда экстерриториальным статусом. Подписание Канхваского договора произошло также ввиду нестабильной внутривластной ситуации в Корее, когда всё внимание новоиспечённых правителей было сосредоточено на удержании собственной власти [2].

Ввиду «открытия» Чосонского государства Японией, для установления аналогичных политико-экономических отношений Корее навязали ещё несколько неравноправных договоров с другими странами, что привело к массовому потоку иностранных товаров на Корейский полуостров, вытесняя отечественное производство. Это привело к полному разорению корейского крестьянского населения, что стало решающим фактором для начала крестьянских восстаний в 1894 г. В свою очередь корейские народные выступления стали поводом к борьбе за влияние над Кореей между Китаем и Японией, вылившись в японо-китайскую войну 1894 – 1895 гг. Конфликт закончился победой Японии и подписанием Симоносекского мирного договора с Империей Цин в 1895 году [5].

Данный документ содержал положение о Корее, значась Статьей 1 договора:

«Китай признает окончательно полную и безусловную независимость и автономию Кореи, и, вследствие сего, уплата дани Китаю Кореей и исполнение ею церемоний и обрядов, нарушающих такую независимость и автономию, совершенно прекращаются на будущее время». Так, Японская империя подарила независимость Корее от Китая, тем самым с политической арены убрала главного соперника за сферу влияния и подготовила себе почву для дальнейшего завоевания Корейского полуострова. Симоносекский договор имеет большое значение для политики экспансии Японии, так как он закрепил главенствующее положение страны в Восточной Азии [5].

В октябре 1895 г. японские агенты убили корейскую королеву Мин, жену корейского вана Коджона. По итогам расследования российской дипломатии и доказательства причастности к инциденту

японского правительства Россия настояла на подписании Протокола Лобанова-Ягамата 1896 г., в котором Япония была вынуждена отказаться от значительной части своих привилегий в Корее, тем самым, уравнивая расстановку русско-японских сил в борьбе за сферу влияния на Корейском полуострове. Это подтверждает и прилагаемое Правительственное сообщение: «Печатаемые ныне соглашения между Россией и Японией состоялись в Москве и Сеуле, вследствие желания нашего устранить всякое недоразумение с японским правительством по поводу корейских дел ... Корейское правительство сохраняет за собою полную свободу действий по всем вопросам как внутренней, так и внешней политики. Россия и Япония в подписанных ими соглашениях свидетельствуют только о своей взаимной готовности содействовать корейскому королю в деле прочного обеспечения порядка, временно нарушенного вследствие сотрясений, вызванных китайско-японским столкновением. Единственным верным средством для достижения этой цели может служить формирование туземных войск и полиции, упомянутых в протоколе 28-го мая (9-го июня) и коих не существует в стране ... Меморандум этот ясно указывает на общую цель, которая преследуется обеими договаривающимися сторонами, а именно: очищение Кореи от всякого, хотя бы даже незначительного по численности войск, иноземного занятия в ближайшем по возможности времени» [4].

В апреле 1898 г. Российская и Японская империи подписывают Токийский договор или Протокол Розен – Нисси. В данном документе обе стороны отказывались от вмешательства во внутренние и внешние дела Корейской империи, обязывались согласовывать между собой действия в случае обращения Кореи за помощью к одной из сторон. Однако Протокол давал некоторое преимущество японской стороне, прописанное в статье 3, что Россия «не будет препятствовать развитию торговых и промышленных сношений между Японией и Кореей» [6].

Кульминацией в процессе закрепления Кореи как японской сферы влияния стало подписание Портсмутского мирного договора по итогам русско-японской войны 1904 – 1905 гг. В статье 2 данного документа взяла обязательство полного невмешательства в дела Кореи, тем самым предоставляя свободу действий в проведении японской политики на территории Кореи [3].

Окончательно Япония утверждается на Корейском полуострове установлением протектората в 1905 г., а затем и включением Кореи в состав Японской империи в 1910 году [1,7].

Таким образом, своё фактическое начало японская экспансия в Корею берёт ещё в XIV веке в результате столкновений корейцев с японскими пиратами. В истории включения Кореи в сферу японских интересов отмечены следующие документы:

1. Канхваский договор 1876 г. – Япония положила конец корейской политике самоизоляции и «открытие» Кореи для мира.
2. Симоносекский мирный договор 1895 г. – дарование независимости Кореи от Китая.
3. Протокол Лобанова-Ягамата 1896 г. – закрепление равных полномочий Российской и Японской империй в отношении Кореи.
4. Токийский договор (Протокол Розен – Нисси) 1898 г. – взаимный отказ России и Японии от вмешательства в дела Кореи.
5. Портсмутский мирный договор 1905 г. – обязательство России о полном невмешательстве в дела Кореи и признание полуострова зоной влияния Японии.

Thus, the actual beginning of Japanese expansion into Korea dates back to the XIV century as a result of clashes between Koreans and Japanese pirates. The following documents are noted in the history of Korea's inclusion in the sphere of Japanese interests:

- 1) The Kanghwa Treaty of 1876 – Japan put an end to the Korean policy of self-isolation and the "opening" of Korea to the world;
- 2) The Shimonoseki Peace Treaty of 1895 – granting Korea independence from China;
- 3) The Lobanov-Yagamat Protocol of 1896 – consolidation of equal powers of the Russian and Japanese Empires in relation to Korea;
- 4) The Tokyo Treaty (Rosen-Nissi Protocol) of 1898 – the mutual refusal of Russia and Japan from interfering in Korean affairs;
- 5) The Portsmouth Peace Treaty of 1905 – Russia's commitment to complete non-interference in Korean affairs and recognition of the peninsula as a zone of influence of Japan.

Keywords: Japanese expansion into Korea, Japan-Korea international relations, Treaty of Ganghwa (1876), Treaty of Portsmouth (1905).

Список литературы

[1] Договор о присоединении Кореи к Японии // Дипломатический словарь. Гл. ред. А. Я. Вышинский и С.А. Лозовский – М., 1948. [Электронный ресурс] – URL: <http://doc20vek.ru/node/3517/> (дата обращения: 13.12.2023).

[2] Асмолов К.В. КАНХВАСКИЙ ДОГОВОР 1876 // Большая российская энциклопедия [Электронный ресурс]. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/2042463/ (дата обращения: 13.12.2023).

[3] Портсмутский мирный договор // Сборник договоров и других документов по истории международных отношений на Дальнем Востоке (1843-1925). [Электронный ресурс] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/61-80/65.php/ (дата обращения: 13.12.2023).

[4] Протокол Лобанова – Ямагата // Ср. Сборн. догов. и дипл. док. 1895–1905 г., стр. 159. [Электронный ресурс] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/21-40/30.php/ (дата обращения: 13.12.2023).

[5] Симоносекский мирный договор // Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока 1895–1905 г. – Изд. б. Мин. ин. дел: СПб., – 1905. 1-12 с. [Электронный ресурс] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/21-40/23.php/ (дата обращения: 13.12.2023).

[6] Токийский договор (Протокол Розен – Нисси) // Сборник договоров и дипломатических документов по делам Дальнего Востока 1895–1905 г. – Изд. б. Мин. ин. дел: СПб., – 1905. 346-348 с. [Электронный ресурс] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/41-60/45.php/ (дата обращения: 13.12.2023).

[7] Японо-корейский договор о протекторате [Электронный ресурс]. – URL: <http://doc20vek.ru/node/3515/> (дата обращения: 13.12.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Treaty on the Annexation of Korea to Japan // Diplomatic Dictionary. Ed. A. Ya. Vyshinsky and S.A. Lozovsky – M., 1948.

[Electronic resource] – URL: <http://doc20vek.ru/node/3517/> (accessed: 12/13/2023).

[2] Asmolov K.V. TREATY OF KANGHWA 1876 // Great Russian Encyclopedia [Electronic resource]. – URL: https://old.bigenc.ru/world_history/text/2042463/ (accessed: 12/13/2023).

[3] Treaty of Portsmouth // Collection of treaties and other documents on the history of international relations in the Far East (1843-1925). [Electronic resource] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/61-80/65.php/ (date accessed: 12/13/2023).

[4] Lobanov – Yamagata Protocol // Cf. Collected treaty and diplomat documents 1895–1905, p. 159. [Electronic resource] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/21-40/30.php/ (date accessed: 12/13/2023).

[5] Shimonoseki Peace Treaty // Collection of treaties and diplomatic documents on Far Eastern affairs 1895–1905 – Publ. b. Min. of Foreign Affairs: SPb., – 1905. 1-12 p. [Electronic resource] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/21-40/23.php/ (date of access: 12/13/2023).

[6] Treaty of Tokyo (Rosen-Nissi Protocol) // Collection of treaties and diplomatic documents on Far Eastern affairs 1895–1905. – Publ. b. Min. of Foreign Affairs: SPb., – 1905. 346-348 p. [Electronic resource] – URL: https://drevlit.ru/docs/kitay/XIX/1840-1860/Sb_dog_Dal_vost/41-60/45.php/ (date of access: 12/13/2023).

[7] Japan-Korea Protectorate Treaty [Electronic resource]. – URL: <http://doc20vek.ru/node/3515/> (date of access: 12/13/2023).

© *Е.И. Короткова, 2024*

Поступила в редакцию 2.07.2024
Принята к публикации 16.08.2024

Для цитирования:

Короткова Е.И. Официальные источники о начале японской экспансии в Корею // Инновационные научные исследования. 2024. № 8-1(45). С. 23-30. URL: <https://ip-journal.ru/>